

References

1. *Zazdravnyh A.V.* Ekspansiya firm na otraslevye rynki: teoreticheskij vzglyad skvoz' bar'ery // *Problemy sovremennoj ekonomiki*. 2020. № 2. S. 62—67.
2. *Zemcov S.P., Chernov A.V.* Kakie vysokotekhnologichnye kompanii v Rossii rastut bystree i pochemu // *ZHurnal Novoj ekonomicheskoy associacii*. 2019. T. 41. № 1. S. 68—99.
3. *Rogozhnikova V.N.* Ponyatie tvorchestva v sovremennoj ekonomicheskoy nauke // *Voprosy politicheskoy ekonomii*. 2023. T. 35. № 3. S. 174—187. DOI:10.5281/zenodo.8320105.

В.И. СМАГИНА, Д.И. ШАМСИТДИНОВА

Совершенствование процесса нормирования труда с использованием технологий цифрового сервиса*

Аннотация. В условиях цифровой трансформации реализация стратегии повышения производительности труда на предприятиях становится критической задачей. В статье на примере Московской дирекции по ремонту пути (путевой машинной станции № 96 (ПМС-96)) рассматривается подход к совершенствованию процесса нормирования труда с использованием технологий компьютерного зрения, облачных вычислений и коллаборативных методов. Предложена архитектура HR-сервиса «Цифровой нормировщик РЖД», интегрируемого в корпоративную экосистему. Выполнены расчеты прямой и косвенной экономической эффективности, анализ чувствительности проекта. Особое внимание уделено управлению изменениями на основе модели ADKAR для минимизации кадровых рисков.

Ключевые слова: производительность труда, цифровая трансформация, нормирование труда, технологии цифрового сервиса, компьютерное зрение, HR-сервис, экономическая эффективность, управление изменениями, ADKAR.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Смагина В.И., Шамситдинова Д.И. Совершенствование процесса нормирования труда с использованием технологий цифрового сервиса // *Философия хозяйства*. 2026. № 3. С. 68—78. DOI:

Abstract. In the context of the digital transformation of the economy and the implementation of the Russian Railways strategic program until 2025, increasing labor productivity at line enterprises becomes a critical task. Using the example of Track Machine Station No. 96 (PMS-96) of the Moscow Track Repair Directorate, the article examines an approach to automating the labor rationing process using computer vision technologies, cloud computing, and collaborative methods. The architecture of the HR service «Digital Rationing Assistant for Russian Railways», integrated into the corporate ecosystem, is proposed. Calculations of direct and indirect economic efficiency, as well as a project sensitivity analysis, are performed. Special attention is paid to change management based on the ADKAR model to minimize personnel risks. The research results can be scaled to other enterprises of the directorate.

Keywords: labor productivity, digital transformation, labor rationing, digital service technologies, computer vision, HR service, economic efficiency, change management, ADKAR.

УДК 330
ББК 65

Повышение производительности труда остается одной из ключевых целей для организаций всех отраслей экономики. В условиях четвертой промышленной революции («Индустрия 4.0») цифровые технологии становятся главным драйвером роста эффективности. Актуальность цифровой трансформации подтверждается макроэкономической статистикой: валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики в России выросли на 155% в 2022 г. по сравнению с 2017 г. (рис. 1) [1].

Мировой опыт демонстрирует высокую эффективность внедрения сквозных технологий. Так, «Tesla» использует роботизацию для ускорения производственных линий, «Siemens» автоматизирует финансовые процессы с помощью RPA, а «Rolls-Royce» — на основе анализа больших данных (Big Data) совершенствует конструкции двигателей [4, 6]. В российской практике ПАО «Газпромнефть» с помощью промышленного интернета вещей (IIoT) сокращает время реагирования на аварийные ситуации [7].

Рис. 1. Затраты на развитие цифровой экономики (млрд р.)
 Источник: (расчет ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата) [1]

ОАО «Российские железные дороги» реализует стратегию цифровой трансформации, ориентированную на создание отечественного программного обеспечения, развитие семи ключевых цифровых платформ и внедрение технологий больших данных [5].

В (ПМС-96) Московской дирекции по ремонту пути в рамках этой стратегии запущен пилотный проект «УМКА» и направлен на создание предприятия полного цикла с использованием видеоаналитики, IoT и облачных вычислений [1].

Однако ключевым вопросом остается рост производительности труда. Анализ деятельности ПМС-96 (за 2019—2024 гг.) показал, что существует дополнительный потенциал его роста. Одной из ключевых возможностей является оптимизация процесса нормирования труда, который сегодня осуществляется «ручным» способом, требует значительных трудозатрат и не лишен субъективной трактовки результатов. Кроме того, анкетирование сотрудников предприятия выявило, что возраст 74% персонала, работающих в организации, составляет 36 лет и старше, а интегральный индекс их цифровой компетентности (ИЦК) — лишь 0,52 (средний уровень), что свидетельствует о высоком риске сопротивления изменениям [9].

Цель данной статьи — представить разработанный авторский проект цифрового HR-сервиса «Цифровой нормировщик РЖД», направленный на совершенствование процесса нормирования труда,

и обосновать его экономическую эффективность с учетом организационных аспектов внедрения.

Цифровая трансформация в ОАО «РЖД» (проект «УМКА») предполагает создание единой цифровой экосистемы, охватывающей все производственные и управленческие процессы. В ее рамках разрабатываются такие направления, как безбумажные технологии, смарт-контракты на базе блокчейна, электронная торговая площадка «Грузовые перевозки» и сервисы для пассажиров (74% билетов оформляются онлайн) [5].

Стратегия цифровой трансформации «УМКА» [1; 3] включает четыре ключевых компонента (рис. 2):

- видеоаналитику для снижения влияния человеческого фактора и контроля качества;
- систему мониторинга технического состояния оборудования и станков;
- автоматизированную маркировку материально-вспомогательных средств производства (МВСП);
- централизованный сбор данных с выводом на единый экран и уведомлениями о нарушениях [1].

Рис. 2. Стратегические компоненты проекта «УМКА» (составлено авторами).

Проект «УМКА» создает необходимую инфраструктуру (видеокамеры, датчики, каналы связи), однако он сфокусирован преимущественно на оборудовании и материалах, оставляя без должного внимания задачу оптимизации трудовых процессов. Именно здесь возникает потребность в специализированном HR-инструменте, который, используя ту же инфраструктуру, позволил бы автоматизировать ключевую функцию управления персоналом — нормирование труда.

Решением этого вопроса может стать технология цифрового сервиса «Цифровой нормировщик РЖД», в основе которого находится цифровая экосистема, интегрированная в корпоративную среду ОАО «РЖД» (рис. 3), где сбор данных происходит со специализированных мобильных устройств. Устройство позволяет вести видеofиксацию технологических операций в один клик с привязкой к объекту через QR-код.

Рис. 3. Архитектура цифрового HR-сервиса «Цифровой нормировщик РЖД»(составлено авторами)

Облачная аналитическая платформа (ядро системы) содержит хранилище видеоданных, AI-модуль на основе компьютерного зре-

ния для автоматического распознавания этапов операции и хронометража, модуль формирования нормативных карт (ТНУ-5) и базу эталонов.

Пользовательские интерфейсы обеспечивают доступ через веб-интерфейс для аналитиков, мобильное приложение для нормировщиков и линейного персонала, дашборды для руководства.

Уровень интеграции через API связывает сервис с корпоративными системами ЕК АСУТР (передача утвержденных норм), ERP и корпоративным порталом.

Ключевой инновацией предлагаемого решения является смена методологии нормирования, включающая:

- принцип непрерывности и контекстуальности — сбор видео в течение полной смены, учет внешних факторов (погода, состояние техники) через интеграцию с IoT;
- принцип эталонности и лучших практик — накопление базы эталонных видеозаписей наиболее эффективных методов труда для обучения и совершенствования;
- принцип коллаборативности и прозрачности — после автоматической разметки видеоссылка на запись направляется бригаде, выполнившей работу (рабочие и бригадир могут комментировать этапы, указывать на помехи и участвовать в обсуждении итоговой нормы, это трансформирует нормирование из функции контроля в инструмент совместного совершенствования, снижая сопротивление персонала).

Экономический эффект от внедрения сервиса складывается из двух компонентов: прямой экономии (сокращение трудозатрат инженеров-нормировщиков) и косвенной экономии (оптимизация норм времени основных рабочих).

Таблица 1

Анализ чувствительности срока окупаемости проекта

Сценарий	Ключевые параметры	ΣЭ, тыс. р.	PP, лет
Базовый	D=10%, K _B =0,8, N=120	1385,6	1,01
Пессимистич- ный	D=5%, K _B =0,7, N=100, 3 + 20%	685,8	2,45
Оптимистич- ный	D=15%, K _B =0,9, N=140, 3 —10%	2203,4	0,57

Источник: составлено автором.

Для оценки устойчивости проекта проведен анализ чувствительности срока окупаемости к изменению ключевых параметров (табл. 1, рис. 4).

Рис. 4. Торнадо-диаграмма чувствительности (составлено авторами)

Даже в пессимистичном сценарии проект сохраняет инвестиционную привлекательность ($PP < 3$ лет). Наиболее чувствительным параметром является процент снижения нормы времени (D), что подтверждает важность качества работы AI-алгоритмов и методологии.

Вместе с тем выявленный в ходе анкетирования высокий уровень сопротивления персонала (риск оценен в 20 баллов по пятифакторной шкале) требует формализованного подхода к внедрению. Авторами адаптирована модель управления изменениями ADKAR для условий ПМС-96 (табл. 2).

Параллельно с программой ADKAR проведена идентификация рисков проекта. Наиболее значимые из них — сопротивление сотрудников организации, правовые риски видеосъемки, недостижение плановой экономической эффективности. Для каждого риска разработаны меры минимизации (табл. 3).

Таблица 2

План внедрения по модели ADKAR (фрагмент)

Этап ADKAR	Цель	Мероприятия в ПМС-96
Awareness (осознание)	Сформировать понимание причин изменений	Сессии с презентацией проблем текущего нормирования, публикации в корпоративном чате
Desire (желание)	Создать личную мотивацию	Демосъемка с участием бригады, разъяснение принципа прозрачности, включение KPI по использованию системы в премирование мастеров
Knowledge (знание)	Обучить работе с сервисом	Практикумы «Видеонормирование за один день», назначение «цифровых чемпионов» из числа продвинутых нормировщиков
Ability (способность)	Обеспечить возможность применения	Настройка устойчивой связи на объектах, юридическое оформление согласий на съемку, горячая линия техподдержки
Reinforcement (закрепление)	Поддержать новые практики	Конкурс «Лучшая цифровая норма», публичное признание успехов, обновление корпоративных стандартов нормирования

Источник: разработано авторами на основе [8].

Таблица 3

Оценка и минимизация ключевых рисков

Риск	Первоначальный уровень	Меры	Остаточный уровень
Сопrotивление рабочих	20 (очень высокий)	Вовлечение через коллаборативный подход, разъяснительная работа, мотивация	8 (средний)
Сопrotивление нормировщиков	16 (высокий)	Демонстрация экономии времени, участие в настройке системы	8 (средний)

Продолжение табл. 3

Правовые риски видеосъемки	15 (высокий)	Локальные акты, письменное согласие работников, ограничение доступа к архиву	5 (низкий)
Недостижение экономического эффекта	15 (высокий)	Мониторинг КРІ, поэтапное внедрение, резервирование бюджета	9 (средний)

Источник: составлено авторами.

Реализация предложенных мероприятий позволит снизить риски до приемлемого уровня и обеспечить успешное внедрение сервиса.

Помимо прямого финансового результата, сервис создает основу для перехода к управлению производительностью труда на основе объективных данных, повышает прозрачность и справедливость системы оплаты труда, а также способствует развитию цифровой культуры персонала.

Литература

1. *Алексашина Т.В. Вешкурова А.Б.* Об эмоциональном факторе менеджмента в условиях проявлений и последствий макроэкономической нестабильности и внутриорганизационных изменений // Экономика, предпринимательство и право. 2022. Т. 12. № 6. С. 1681—1692. DOI 10.18334/err.12.6.114960. EDN VJEBEP.
2. *Алиев И.М.* Влияние цифровой экономики на производительность труда // Экономика труда. 2021. Т. 8. № 9. С. 917—930.
3. Отчеты о производственно-хозяйственной деятельности Путьевой машинной станции № 96 Московской дирекции по ремонту пути за 2024 г. Вязьма: ПМС-96, 2025. 45 с.
4. Результаты анкетирования сотрудников ПМС-96 по оценке цифровой готовности / Сост. Д.И. Шамситдинова. Вязьма, 2025. 12 с. (рукопись).
5. Стратегия цифровой трансформации ОАО «РЖД» до 2025 года и на перспективу до 2030 года. Утверждена Советом директоров ОАО «РЖД» 25.12.2019 (актуализирована в 2022 г.). М.: ОАО «РЖД», 2022. 98 с.
6. Цифровая экономика: Краткий статистический сборник 2024. М.: НИУ ВШЭ, 2024. 128 с.

7. Шамситдинова Д.И. Повышение производительности труда с помощью современных цифровых технологий в структурном подразделении московской дирекции по ремонту пути // Научное сообщество студентов: Междисциплинарные исследования: Сборник статей по материалам Международной студенческой научно-практической конференции. № 7 (209): URL: [https://sibac.info/archive/meghdis/7\(209\).pdf](https://sibac.info/archive/meghdis/7(209).pdf) (дата обращения: 08.03.2026).

8. Шваб К. Четвертая промышленная революция. М.: Эксмо, 2016. 208 с.

9. Davenport T.H., Kirby J. Only Humans Need Apply: Winners and Losers in the Age of Smart Machines. N. Y.: HarperBusiness, 2016. 304 p.

10. Hiatt J.M. ADKAR: A Model for Change in Business, Government and our Community. Loveland: Prosci Research, 2006. 150 p.

References

1. Aleksashina T.V. Veshkurova A.B. Ob emocional'nom fak-tore menedzhmenta v usloviyah proyavlenij i posledstvij makro-ekonomicheskoy nestabil'nosti i vnutriorganizacionnyh izme-nenij // Ekonomika, predprinimatel'stvo i pravo. 2022. T. 12. № 6. S. 1681—1692. DOI 10.18334/epp.12.6.114960. EDN VJEBEP.

2. Aliev I.M. Vliyanie cifrovoj ekonomiki na proizvodi-tel'nost' truda // Ekonomika truda. 2021. T. 8. № 9. S. 917—930.

3. Otchety o proizvodstvenno-hozyajstvennoj deyatel'nosti Putevoj mashinnoj stancii № 96 Moskovskoj direkcii po re-montu puti za 2024 g. Vyaz'ma: PMS-96, 2025. 45 s.

4. Rezul'taty anketirovaniya sotrudnikov PMS-96 po ocen-ke cifrovoj gotovnosti / Sost. D.I. SHamsitdinova. Vyaz'ma, 2025. 12 s. (rukopis').

5. Strategiya cifrovoj transformacii OAO «RZHD» do 2025 goda i na perspektivu do 2030 goda. Utverzhdena Sovetom di-ректорov OAO «RZHD» 25.12.2019 (aktualizirovana v 2022 g.). M.: OAO «RZHD», 2022. 98 s.

6. Cifrovaya ekonomika: Kratkij statisticheskij sbornik 2024. M.: NIU VSHE, 2024. 128 s.

7. *SHamsitdinova D.I.* Povyshenie proizvoditel'nosti truda s pomoshch'yu sovremennyh cifrovyyh tekhnologij v struktur-nom podrazdelenii moskovskoj direkcii po remontu puti // Nauchnoe soobshchestvo studentov: Mezhdisciplinarnye issledovaniya: Sbornik statej po materialam Mezhdunarodnoj studencheskoj nauchno-prakticheskoy konferencii. № 7 (209): URL: [https://sibac.info/archive/meghdis/7\(209\).pdf](https://sibac.info/archive/meghdis/7(209).pdf) (data obrashcheniya: 08.03.2026).

8. *SHvab K.* SHetvertaya promyshlennaya revolyuciya. M.: Eksmo, 2016. 208 s.

О.В. СТЕПАНОВ, Д.А.МОЛОДЫКА

Идеология в экономической теории: эволюция математических моделей, русская традиция и опыт регионального анализа*

Аннотация. В статье предпринят междисциплинарный анализ эволюции экономических моделей с позиции их идеологической нагрузки. На основе критического разбора моделей Р. Солоу, Ф. Рамсея—Д. Касса—Т. Купманса, П. Ромера, У. Нордхауса, теории единого роста О. Галора—Д. Вейла и институциональной теории Д. Аджемоглу—Дж. Робинсона показано, что математизированные конструкции, претендующие на универсальность и объективность, неизбежно основываются на нормативных представлениях о человеке и обществе. Обосновывается тезис о переходе от неоклассического объективизма к нормативному конструктивизму в современных моделях. В качестве альтернативы западным парадигмам развиваются идеи С.Н. Булгакова (созидательная природа хозяйства, антиэнтропийный смысл экономики) и А.В. Чаянова (семейно-трудовой уклад

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Степанов О.В., Молодыка Д.А. Идеология в экономической теории: эволюция математических моделей, русская традиция и опыт регионального анализа // Генезис динамики фирм: роль внутриорганизационных факторов // Философия хозяйства. 2026. № 3. С. 78—116. DOI: